

TRAKTOR VA AVTOMOBILLAR TUZILISHI

Jumayeva Dilfuza Toshniyozovna

Navbahor kasb hunar maktabining Traktorchi machinist yonalishining ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Boboyeva Nilufar

Maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423731>

Annotatsiya. Traktor va avtomobillar bir-biri bilan uzviy bog'langan ravishda ishlab ma'lum funksiyani bajaradigan murakkab mexanizm va tizimlarning majmuidan iborat. Mexanizm va tizimlarning xillari konstruksivalari traktor va avtomobillarda har xil bo'lsada bir xil nomdagi qismlar bir xil vazifani bajaradi.

Kalit so'zlar. Mexanizm, Transmissiya, Tormoz tizimi, diagnostikalash, ekspluatatsiya.

Traktor va avtomobillarning asosiy qismlari va ularning vazifalari quyidagilardan iborat: 1. Dvigatel kimyoviy energiyani issiqlik energiyasiga keyin mexanik energiyaga aylantirib, uni transmissiyaga yetkazib beradi. 2. Transmissiya dvigateldan olgan aylanma harakatni taqsimlaydi, miqdori va yo'nalishini o'zgartirgan holda yetakchi g'ildirak yoki yulduzchaga yetkazib beradi. 3. Yurish qismi yetakchi g'ildirakning (yulduzchani) aylanma harakatini traktor yoki avtomobilning chiziqli harakatiga aylantirib beradi. 4. Boshqarish mexanizmi traktor yoki avtomobilni yurish qismiga ta'sir etib, uni harakat yo'nalishini o'zgartiradi, to'xtatadi va harakatsiz holda ushlab turadi. Bunga planetar mexanizm va tormozlar yordam beradi. 5. Tormoz tizimi traktor yoki avtomobilni harakat tezligini kamaytiradi hamda to'xtab turishini ta'minlaydi. 6. Ish jihozlari gidravlik osma tizimi, tirkama qurilmasi, quvvat olish vali va yuritma shkiylari ish bajarilishini ta'minlaydi. 7. Yordamchi jihozlar resorlangan kabinasidagi o'rindiqlar, yoritish asboblari, isitish va ventilatsiya tizimi, kompressor va boshqalar yordamida harakatni xavfsizligi va ish bajarilishini yengillatishni ta'minlaydi. Har bir traktor va avtomobillarda dvigateldan kelayotgan burovchi momentni yetakchi g'ildiraklarga (g'ildirakli traktorlarda) yoki yetakchi yulduzchaga (zanjir tasmali traktorlarda) o'tkazuvchi va aylanma harakatni traktor va avtomobilning chiziqli harakatiga aylantirib berishda ishtirok etuvchi qism va mexanizmlar majmui bo'lib, ular Shassi deb nomlanadi. Shassiga transmissiya, yurish tizimi, rul boshqarmasi va tormoz tizimi kiradi. Transmissiya dvigateldan olinayotgan buruvchi momentning (quvvat, aylanishlar chastotasi) miqdori va yo'nalishini o'zgartirib yurish tizimiga yetkazishni shuningdek, traktor va avtomobilni o'rnidan astasekin siljishini, to'xtab turishini, quvvat olish vali (QOV) orqali ish bajarilishini ham taminlaydi. U quyidagi agregatlardan iborat: Tashish muftasi dvigatel tirsakli o'qidan uzatmalar qutisi birlamchi o'qini birdaniga uzish, uzatmalar qutisida uzatishlar o'zgartirilgandan so'ng; ulami sekin-astalik bilan qo'shib traktor va avtomobillarni silkinishlarsiz o'rnidan siljishini hamda qisqa vaqtga qo'zg'almay turishini ta'minlaydi. Uzatmalar qutisi transmissiyaning uzatishlar sonini o'zgartirish bilan traktor va avtomobilning tezligini va yo'nalishini o'zgartirishi asosida ularning tortish kuchini o'zgartiradi. Shuningdek, o'rnida turgan holda ishlashini taminlaydi. Oraliq uzatma harakatni bir-biridan ma'lum masofada joylashgan qismlarga uzatish uchun ishlatiladi. Kardan uzatma harakatni bir tekislikda joylashmagan va birbiridan ma'lum masofada joylashgan qismlarga uzatishga xizmat qiladi. Bosh (markaziy) uzatma transmissiya uzatishlar sonini o'zgartirish bilan burovchi momentni ko'paytirish va harakatni 90° ga burib, yarim o'qlarga uzatishga xizmat qiladi. Differensial mexanizm chap va o'ng yetakchi g'ildiraklari har xil burchak tezlikda aylanishiga imkoniyat yaratib, traktor va avtomobilni

burilishini amalga oshiradi. Ular g'ildirakli traktor va avtomobillarda qo'llaniladi. Planetar burish mexanizmi zanjir tasmali traktorlarda qo'llanilib, differensial mexanizm bajargan ishni bajaradi. Oxirgi uzatma. asosan traktorlarda qo'llanilib transmissiyaning uzatishlar sonini ko'paytirib yetakchi g'ildirak yoki yulduzchadagi burovchi momentni orttiradi. Ba'zi hollarda ular yordamida ixtisoslashgan traktorlarning yo'l oralig'i ham o'zgartiriladi. Yurish tizimi yetakchi g'ildiraklarni (yulduzchalarni) aylanma harakatini traktor va avtomobillarning chiziqli harakatiga avlantirib berib, ularning og iriligini harakat yuzasiga o'tkazib beradi. Rul boshqarmasi traktor va avtomobilni yurish qismiga ta'sir etib, harakatlanayotgan vo'nalishini davom ettirishi yoki o'zgartirishini ta'minlaydi. Tormoz tizimi traktor va avtomobillarning tezligini pasaytirish, to'xtatish va kerakli hollarda har qanday sharoitda tinch turishini ta'minlaydi.

Texnik ishlatish (ekspluatatsiya) mazmuni. Mashinalarning ishlatilish avvalo ularni loyihalash, ishlab chiqarish, ishlatish va ro'yxatdan o'chirish davriga bo'linadi. Mashinalarni ishlatish davrini uzaytirish uchun uning sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolish va qaytadan saqlashga etibor berilishi kerak. Odatda ishlatish ishlab chiqarish va texnik ishlatish bosqichlariga bo'linadi. Ishlab chiqarishdagi ishlatish mashinani (jihazni mo'ljallangan maqsadda kerakli maxsulotni olish uchun qo'llashga aytiladi. Texnik ishlatish – mashinalarning amaliy faoliyati bo'lib – bu texnik, iqtisodiy, tashkiliy va o'z ichiga shularga o'xshash tadbirlarni oladiki, ular mashinani isga qobiliyatligini saqlab turish, buzilmasligini, texnik nosozligi sababli bekor turib qolmasligini taminlashdan iborat. Mashinalarni texnik ishlatish fan sifatida mashinaning texnik holatidan samarali foydalanish, yuqori samaradorlikka, kam moliyaviy va moddiy harajatlar oqibatida erishish yo'llarini izlab topishga qaratilgan. Mashinalarni texnik ishlatish o'z ichiga obkatka, texnik xizmat ko'rsatish, diagnostikalash, ta'mirlash, saqlash, texnik ko'ruv va ekspluatatsion materiallar bilan taminlashni o'z ichiga oladi.

References:

1. Normurotovna, I. G. (2022). THE SPIRITUAL-PHILOSOPHICAL LEGACY OF IBN SINA AS PER NEWLY ESTABLISHED FINDINGS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 143-147.
2. Иззатуллаева, Г. Н. (2022, November). АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 3, pp. 53-63).
3. Izzatullayeva, G. N. (2023). ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTINING FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 756-759.
4. Isakovna, I. R. (2023). LITERARI THE ROLE OF IMAGE ENHANCEMENT TECHNIQUES IN THE PROGRESS. *International Journal of Literature And Languages*, 3(07), 48-52.
5. Mo'minjonovna, B. M. (2023). THE ROLE OF OVARIAN RESERVE IN THE FORMATION OF INSUFFICIENT OVARIAN RESPONSE IN IN VITRO FERTILIZATION CYCLES. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 614-617.
6. Mo'minjonovna, B. M. (2023). REPRODUCTIVE CHANGES IN WOMEN WITH PREMATURE OVARIAN FAILURE. *European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology*, 1(5), 53-56.

7. Мухторова, Х. К. (2023). КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕДОВОГО ВАРИАНТА СИНДРОМА КАНДИНСКОГО-КЛЕРАМБО. *VOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 25-28.
8. Мухтарова, Х. К., & Истамов, М. Б. (2023). ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(5), 256-263.
9. Мухтарова, Х. К., & Истамов, М. Б. (2023). Актуальные Задачи Современной Судебной Психиатрии. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(6), 187-193.
10. Мухтарова, Х. К., & Истамов, М. Б. (2023). ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(5), 206-209.
11. Ёдгоров, Ж. Ж. (2022). КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ. *Scientific progress*, 3(4), 61-65.
12. Jurayevich, Y. J. (2023). Neurological, Psycho-Emotional and Some Biochemical Properties of the Pharmacoresistent Form of Epilepsy, Treatment Tactics. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(5), 400-403.
13. Ermatova, B. O., & Gazizova, L. K. (2023). RELEVANCE OF OPEN ANGLE GLAUCOMA IN ELDERLY PEOPLE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(21), 26-31.
14. Gazizova, L. K., & Ermatova, B. O. (2023). SOME ASPECTS OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 28-34.